

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7741798>

УДК 330

ПРОФИОРИЕНТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ

И.М. Ягафарова,

д.и.н., внс,

АНО «Центр научных исследований в сфере профориентации и
психологии труда»,

г. Москва-Уфа

А.Ю. Смирнов,

руководитель,

АНО «Центр научных исследований в сфере профориентации и
психологии труда»,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается метод анализа данных о состоянии современного российского рынка труда, разработанный специалистами АНО ЦНИ СППТ. Объектом исследования выступили подростки России возрастом от 14 лет, рассматриваемые как особая группа населения, в отношении которой проведен анализ потенциала их трудовой активности. Выявлены особенности этой группы в качестве соискателей вакансий на рынке труда. Подчеркивается, что решение трудоустройства подростков через сайты поиска работы в России во многом обеспечивается навыками составления такого резюме, которое востребовано работодателями.

Данное исследование впервые представлено научной общественности и рекомендуется для внедрения в практику анализа отечественного рынка труда и разработке программ по профориентации подростков и молодежи.

Ключевые слова: рынок труда, профориентация, экономика, анализ данных, цифровая модель

CAREER GUIDANCE AS A TOOL FOR SOLVING THE ISSUES OF EMPLOYMENT OF ADOLESCENTS

I.M. Yagafarova,

Doctor of History of Sciences,

Leading Researcher of the ANO "Center for Scientific Research in the Field of Career Guidance and Labor Psychology",

Moscow-Ufa

A.Y. Smirnov,

Head,

ANO "Center for Scientific Research in the Field of Career Guidance and Labor Psychology",

Moscow

Annotation: The article examines the method of analyzing data on the state of the modern Russian labor market, developed by specialists of the ANO "Center for Scientific Research in the Field of Career Guidance and Labor Psychology". The object of the study was adolescents of Russia aged 14 years and older, considered as a special group of the population, in respect of which an analysis of the potential of their labor activity was carried out. The features of this group as applicants for vacancies in the labor market are revealed. It is emphasized that the solution of employment of adolescents through job search sites in Russia is largely provided by the skills of compiling such a resume, which is in demand by employers.

This study is presented to the scientific community for the first time and is recommended for implementation in practice of the analysis of the domestic labor market and the development of programs for career guidance for adolescents and youth.

Keywords: labor market, career guidance, economy, data analysis, digital model

Введение

Одной из ключевых задач современного российского общества является сфера трудовой занятости. «Занятость» с позиций экономики означает деятельность граждан в целях производства товаров и услуг, направленная на получение дохода. Современный рыночный тип

занятости предполагает создание условий для конкурентно способной трудовой деятельности с наиболее высокими показателями эффективности [1]. При этом возникает такое явление как вынужденная незанятость – безработица, когда способные к труду люди не могут найти работу. Особенно ярко эти процессы проявляются сегодня в условиях турбулентности и неопределенности, санкционных действий извне, политики импортозамещения, появления новых отечественных линий производства, новых профессий и видов трудовой активности. В том числе происходят и заметные трансформации на рынке труда [2].

Актуальность. Со стороны государственных органов власти предпринимается поиск наиболее оптимальных решений, позволяющих снижать уровень безработицы. В январе 2023 года в Государственную Думу внесен новый законопроект «О занятости населения в Российской Федерации», который проходит сейчас процедуру согласования [3]. Впервые на законодательном уровне в проекте предусмотрено профилирование граждан, по отношению к которым вводятся меры государственной поддержки по содействию в поиске работы. В том числе такие как «организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (ст.14. п.2.2); «организация профессиональной ориентации граждан... в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства...» (ст.14. п.2.7), и «содействие гражданам... в поиске подходящей работы, включая оказание содействия по составлению резюме» (ст.14. п.2.1). Отдельная статья посвящена содействию занятости молодежи (ст.22). Работодателям, привлекающим молодежь на работу, возможно предоставление финансовой поддержки от государства [4]. Кроме того, молодые люди помогут получить дополнительное образование или даже открыть свое дело, чтобы иметь конкурентные преимущества на рынке труда.

Кроме того, в рамках Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года в Перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики были затронуты вопросы обеспечения молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет возможностью

получить первый трудовой опыт в целях выбора дальнейшего профессионального пути и повышения уровня трудоустройства [5].

В соответствии с данными Стратегической программы «Подростки России» в нашей стране зафиксировано наличие 9 миллионов подростков в возрасте от 12 до 17 лет, определяемых как «возраст профессиональной ориентации», период становления личности и самоопределения. В этой программе среди прочих направлений работы с подростками выделены «содействие трудоустройству» и «профориентация», призванные поддержать и защищать подростка в этот сложный и ответственный период жизни в условиях высокой неопределенности [6].

Научное сообщество, в том числе педагоги, социологи, психологи, экономисты предлагают с каждым годом все новые подходы и методы профориентации разных групп населения, программы профориентационных мероприятий в школе, во внеурочной работе. Активно развиваются консультационное профориентирование в качестве комплекса услуг по выбору места учебы для ребенка, образовательная профориентация по привлечению абитуриентов в учреждения СПО и ВПО, задействованы разнообразные коммуникационные ресурсы. Большое место отводится многочисленным диагностическим методам выявления способностей личности подростка к определенным видам занятий и интересов. Предпринимаются попытки создания региональных проектов [7], новаторских технологий [8], информационных порталов [9] по профориентации. Однако очевидно, что значимых результатов по решению методами профориентации вопросов занятости населения, в том числе трудоустройства молодежи и подростков, до сих пор получить не удается. Особенно заметно это бывает в летний период, когда многие подростки – школьники и студенты находятся в поисках временной работы на летний период и не имеют возможности удовлетворить свою потребность в получении первого трудового опыта в возрасте, когда активно формируются навыки. После чего мотивация к труду начинает снижаться к 20-летнему возрасту, появляются новые потребности.

Проблема

До сих пор отсутствует единая система профориентации подростков в стране в целом, и существует значительный разрыв

между разнообразными «акциями» и «мерами» по профориентации школьников и студентов и реальными потребностями рынка труда, выраженными как запросы работодателей, представляющие свои вакансии на сайтах поиска работы. Один из сайтов проекта «Цифровая модель рынка труда» - Rutrud.com (Рыноктруда.рф), которым занимается АНО «Центр научных исследований в сфере профориентации и психологии труда» с 2020 года, создает цифровое отражение всех публикуемых вакансий и резюме в России [10]. Это позволяет заметить малейшие тренды и колебания рынка труда, в том числе показать большое количество вакансий от работодателей, и не менее значительное количество резюме соискателей. Алгоритмы обрабатывают все вакансии, имеющиеся в России, идентифицируют работодателей, убирают повторные и сомнительные вакансии, вычисляют спрос на профессии по городам и регионам, определяют средние, средневзвешенные, модальные и медианные значения заработной платы по каждой профессии и специальности [11].

Алгоритмы этой программы показывают, что на 1 февраля 2023 года на государственном job-портале «Работа в России» (trudvsem) было зарегистрировано 7 238 115 резюме. При этом следует учитывать, что число самих соискателей меньше на 15%, так как у ряда соискателей есть более одного резюме (речь идет о так называемых «миражных резюме») [12]. А поиск работников для своих предприятий работодатель осуществляет на сайтах преимущественно с опорой на данные резюме. Так «место встречи» соискателя и работодателя выступает проблемной зоной, связанной с описанием личных качеств и компетенций (soft-skills) соискателями в своих резюме.

В связи с этим нами была выдвинута гипотеза, что есть группы соискателей, у которых существуют проблемы с описанием собственных soft-skills. Поэтому в данном исследовании была поставлена задача определить такие группы, опираясь на данные возрастных показателей соискателей из открытых источников - сайтах поиска работы.

Метод исследования.

При помощи специальной лингвистической надстройки – языковой онтологии Магуча, являющейся также собственной разработкой АНО «Центр научных исследований в сфере

профориентации и психологии труда», было произведено машинное чтение и понимание текста вакансий и резюме на всех основных сайтах вакансий России. Были проанализированы все 7 млн. резюме с распределением их по возрастам, начиная с 14 лет и заканчивая 70 годами. Для каждого возраста посчитали объем (частность) слов с описанием профессиональных качеств. И рассчитали индекс частотности описаний личных и профессиональных качеств с учетом количества соискателей каждого возраста, чтобы привести данные к общему знаменателю, позволяющие их сравнить между собой. Индекс считался по формуле:

$$\text{Индекс} = (\text{общее число слов в описании softskills для конкретного возраста}) / (\text{число соискателей конкретного возраста}) * 100$$

В результате такое распределение показало, что средний индекс частности по России – 213,62. При этом выделяются группы с наиболее высокой и наиболее низкой частотностью, а также хорошими и средними показателями индекса частотности (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение индекса частотности по России по возрастам

Группа	Возраста	Индекс
Идеальная	65, 64, 30, 28, 29, 63, 68	295,42-339,64
Хорошая	52, 53, 41, 39, 51, 43, 36, 37, 34, 26, 35, 33, 42, 46, 40, 38, 48, 44, 49, 32, 50, 47, 45, 31, 27	250,04-283,38
Средняя	22, 69, 23, 61, 56, 70, 60, 24, 57, 55, 67, 62, 59, 54, 66, 25, 58	120,98-230,01
Низкая	15, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21	0,09-79,51

Мы видим, что наиболее «слабая» группа с точки зрения описания своих профессиональных качеств это подростки в возрасте от 14 и молодежь до 21 года. Визуальный анализ распределения явно выделяет пять групп соискателей с разным уровнем частности (рис. 1).

Рисунок 1 – Анализ распределения групп соискателей с разным уровнем частотности

Можно также посмотреть на кривую распределение по линии возраста (рис. 2).

Рисунок 2 – Кривая распределения по линии возраста соискателей, начиная с 14 лет (слева)

Для сравнения приводится кривая распределения количества соискателей по возрастам (рис. 3).

Рисунок 3 – Кривая распределения количества соискателей по возрастам, начиная с 14 лет

Результаты исследования.

Таким образом, проведенный анализ данных, полученных из алгоритмов «Цифровой модели рынка труда в России» показывает, что именно группа подростков и молодых людей, вплоть до возраста совершеннолетия от 14 до 21 года выступает как особо критичная. Эта категория потенциально трудоспособных граждан не владеет инструментами описания своих способностей, личных качеств и компетенций, которые вызвали бы интерес работодателей. Следует отметить, что эта группа сопоставима по своим показателям с возрастом выхода на пенсию людей, находящихся также в поиске новых возможностей своей реализации – это 56, 60-62, 66-69 лет.

В качестве выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, следует обратить особое внимание на подготовку подростков к формированию своих soft-skills, правильному составлению резюме для поиска работы. Именно этим и могут заниматься профориентологи, педагоги в школах, родители и воспитатели.

А службам занятости можем порекомендовать игровой тренинг «Думай как эйчар», который включает в себя тренинговые программы с кейсами как для молодых специалистов без опыта работы, так и для людей предпенсионного и пенсионного возраста. С помощью тренинга можно развить навыки самопрезентации, избежать типичных ошибок при составлении резюме и прохождении собеседования, а, главное, полностью снять страх перед трудоустройством в целом [14].

Список литературы

[1] Ермолаева С.Г. Рынок труда: учебное пособие / С.Г. Ермолаева.– Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. 108 с.

[2] Федченко А.А. Статистический анализ индикаторов российского рынка труда в условиях нестабильности / А.А. Федченко, Е.С. Дашкова, Н.В. Дорохова // Современная экономика: проблемы и решения – 2021. №7 (139). 83-94 с.

[3] Система обеспечения законодательной деятельности Госдумы: №275599-8 Законопроект: Система обеспечения законодательной деятельности (duma.gov.ru) (дата обрац.14.02.2023).

[4] Система обеспечения законодательной деятельности Госдумы: №275599-8 Законопроект: Система обеспечения законодательной деятельности. стр. 63 и др. [Электронный ресурс]. – URL: duma.gov.ru. (дата обращения: 14.02.2023).

[5] Президент РФ: Перечень поручений по итогам заседания Госсовета • Президент России [Электронный ресурс]. – URL: kremlin.ru. (дата обращения: 14.02.2023).

[6] Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка [Электронный ресурс]. – URL: deti.gov.ru. (дата обращения: 14.02.2023).

[7] Научно-методическое пособие «Наша новая профориентация» / Науч. ред. Сергеев И.С. - Санкт-Петербург, 2020. 129 с.

[8] Яценко О.В. Изменение способности к целеполаганию подростков под воздействием профориентации по технологии PROF.Navigator / О.В. Яценко, Н.И. Чернецкая, Е.А. Кедярова // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2022. Т. 11. № 1А. 204-210 с.

[9] Команда будущего Республики Башкортостан: Общая информация о проекте [Электронный ресурс]. – URL: komanda-rb.ru. (дата обращения: 14.02.2023).

[10] Центр научных исследований в сфере профориентации и психологии труда | Современные исследования и новейшие технологии в мире профориентации [Электронный ресурс]. – URL: scsg.r. (дата обращения: 14.02.2023).

[11] Цифровая модель рынка труда в России: онлайн-мониторинг [Электронный ресурс]. – URL: rutrud.com. (дата обращения: 14.02.2023).

[12] «Работа в России» (trudvsem) [Электронный ресурс]. – URL: <https://rutrud.com/mirage-2022>. (дата обращения: 14.02.2023).

[13] Магуча - программа глубокого анализа рынка труда [Электронный ресурс]. – URL: magucha.ru. (дата обращения: 14.02.2023).

[14] Навигатум - образовательный и научно-исследовательский проект [Электронный ресурс]. – URL: <https://navigatum.ru/boardgames>. (дата обращения: 14.02.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ermolaeva S.G. Labor market: textbook / S.G. Ermolaeva. - Ekaterinburg: Ural University Press, 2015. 108 p.

[2] Fedchenko A.A. Statistical analysis of indicators of the Russian labor market in conditions of instability / A.A. Fedchenko, E.S. Dashkova, N.V. Dorohova // Modern Economics: Problems and Solutions - 2021. No. 7 (139). 83-94 p.

[3] State Duma Legislative Support System: No. 275599-8 Draft Law: Legislative Support System (duma.gov.ru) (accessed 02/14/2023).

[4] State Duma Legislative Support System: No. 275599-8 Draft Law: Legislative Support System. pp. 63 and others [Electronic resource]. – URL: duma.gov.ru. (Date of access: 02/14/2023).

[5] President of the Russian Federation: List of instructions following the meeting of the State Council • President of Russia [Electronic resource]. – URL: kremlin.ru. (Date of access: 02/14/2023).

[6] Commissioner under the President of the Russian Federation for the Rights of the Child [Electronic resource]. – URL: deti.gov.ru. (Date of access: 02/14/2023).

[7] Scientific and methodological manual "Our new career guidance" / Nauch. ed. Sergeev I.S. - St. Petersburg, 2020. 129 p.

[8] Yatsenko O.V. Changes in the ability to goal-setting adolescents under the influence of career guidance using PROF.Navigator technology / O.V. Yatsenko, N.I. Chernetskaya, E.A. Kedyarova // Psychology.

Historical and critical reviews and modern research. - 2022. V. 11. No. 1A. 204-210 p.

[9] The team of the future of the Republic of Bashkortostan: General information about the project [Electronic resource]. – URL: komanda-rb.ru. (Date of access: 02/14/2023).

[10] Center for Scientific Research in Career Guidance and Labor Psychology | Modern research and latest technologies in the world of vocational guidance [Electronic resource]. – URL: crcg.r. (Date of access: 02/14/2023).

[11] Digital model of the labor market in Russia: online monitoring [Electronic resource]. – URL: rutrud.com. (Date of access: 02/14/2023).

[12] "Work in Russia" (trudvsem) [Electronic resource]. – URL: https://rutrud.com/mirage-2022. (Date of access: 02/14/2023).

[13] Magucha - a program for in-depth analysis of the labor market [Electronic resource]. – URL: magucha.ru. (Date of access: 02/14/2023).

[14] Navigatum - educational and research project [Electronic resource]. – URL: https://navigatum.ru/boardgames. (Date of access: 02/14/2023).

© *И.М. Ягафарова, А.Ю. Смирнов, 2023*

Поступила в редакцию 19.02.2023

Принята к публикации 23.02.2023

Для цитирования:

Ягафарова И.М., Смирнов А.Ю. Профорентация как инструмент решения вопросов трудовой занятости подростков // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-3(26). С. 74-84. URL: <https://ip-journal.ru/>